

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

МАТЕРІАЛИ
XIII Міжнародної
науково-практичної конференції
«Наукова школа Романа Іванченка»

Київ — 2025

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови оргкомітету:

Петро КИРИЧОК — доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);

Ольга ТРИЩУК — доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);

Joanna MIKOSZ — adiunkt, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska);

Katarzyna MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA — profesor, doktor habilitowany, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn, Polska).

Члени оргкомітету:

Олена ЛЕВЧУК — кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);

Ольга ГОЛОВКО — старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);

Валерія КАСЯНЧУК — кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);

Олександр ЯНІШЕВСЬКИЙ — кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);

Євген МАГДА — кандидат політичних наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна).

Наукова школа Романа Іванченка : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025.

У збірнику вміщено матеріали доповідей науковців, аспірантів і студентів на XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова школа Романа Іванченка», яка відбулася у Навчально-науковому видавничо-поліграфічному інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського 31 жовтня 2025 року.

УДК 655(092)(063)

СПІВОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ

Міністерство освіти і науки України.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут (м. Київ, Україна).

UMCS

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (UVCS), Інституті соціальних комунікацій і медіа, факультет політології і журналістики, кафедра медіатизації (м. Люблін, Польща)

Національна академія наук вищої освіти України

Лодзинський університет, філологічний факультет, кафедра журналістики і суспільної комунікації (м. Лодзь, Польща).

Вармінсько-Мазурський університет, Інститут політичних наук (м. Ольштин, Польща).

Видавництво «GS Publishing Services» (м. Лос-Анджелес, Шерман Оукс, США).

УДК: 659.1:174:005.334(477)

VARENYK V.

Doctor of Philosophy, Senior lecturer, Department of Publishing and Editing, Educational and Scientific Printing and Publishing Institute of the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

RESILIENCE AND ACCOUNTABILITY IN CRISIS: ETHICAL PRACTICES OF UKRAINIAN BRANDS

The study examines the examples of crisis communication in Ukrainian advertising campaigns by brands Holostyak, Garnier, Zolotiy Vik. Unforeseen threads, as an inappropriate behavior of a brand ambassador, discovering the facts of sale and supply of goods to the aggressor country force companies to reconsider their concepts. Along with that international and domestic brands continue to create effective advertising companies for Ukrainian audience. The study addresses key challenges for advertising companies, such as events in Ukraine and the world and unforeseen challenges that cause changes in the course of the campaign. In situations where a brand faces reputational risks due to the ambassador's unethical or socially inappropriate behavior, the partnership is typically terminated. The changes of advertising campaigns are aligned with rethinking ethical concerns, finding new role models and reshaping approaches to brand ethics. By integrating both hope and remembrance into their messaging brands can help consumers navigate personal and societal changes.

Keywords: advertising campaign, brand crisis communication, social media, marketing resilience, collective memory.

СТІЙКІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ: ЕТИЧНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ

У дослідженні розглянуто приклади кризової комунікації в українських рекламних кампаніях брендів «Холостяк», Garnier, «Золотий Вік». Перебуваючи під тиском неочікуваних обставин, таких як економічні проблеми чи неетична поведінка амбасадора бренду, компанії переглядають свої рекламні концепти, але продовжують створювати ефективні рекламні кампанії для української аудиторії. У дослідженні розглянуто ключові виклики для рекламних компаній, зокрема події в Україні та світі, а також непередбачувані виклики у перебігу рекламної кампанії. У ситуаціях, коли бренд стикається з репутаційними ризиками через неетичну або соціально неприйнятну поведінку амбасадора, партнерство зазвичай припиняється. Зміни в рекламних кампаніях узгоджуються з переосмисленням етичних питань, пошуком нових зразків для наслідування та зміною підходів до етики бренду. Інтегруючи надію та спогади у свої меседжі, бренди можуть допомогти споживачам орієнтуватися в особистих та суспільних змінах.

Ключові слова: рекламна кампанія, кризові комунікації брендів, соціальні медіа, маркетингова стійкість, національна пам'ять.

Statement of the problem. The contemporary Ukrainian media landscape, particularly within social networks and digital news platforms, is marked by an intensified public engagement with advertising campaigns produced by international and domestic brands. This phenomenon reflects the growing visibility of commercial messaging and the sociocultural narratives that circulate in Ukrainian society after full-scale Russian invasion of Ukraine. In the context of new conditions, sensitivity to brand images has emerged as a salient societal trait, shaping both audience reception and the strategic decisions of advertisers and content creators. Campaigns are frequently criticized for their ethical positioning, symbolic resonance, and alignment with national sentiment, resulting in dynamic and often polarized discussions across digital platforms [5, p. 123]. Consequently, the production and dissemination of advertising content in Ukraine now operate within a heightened atmosphere of public accountability, where communicative choices are inseparable from broader questions of identity, resilience, and collective memory.

The main objective of this research is to explore how international and domestic brands solve problems of ethical concerns in positioning on Ukrainian market. To achieve this, a case study was conducted to provide a structured and transparent approach to identifying and analyzing relevant studies. This methodology allowed to reveal the examples of appropriate and unacceptable brand crisis communication.

Results. Advertising campaigns in Ukraine are determined by a complex interplay between internal and external factors that demand its strategic adaptability. Among the most influential are sociopolitical changes in Ukraine and around the world, which can rapidly modify public behaviour and redefine the communicative landscape.

One of them is the wartime context, which has emerged as one of the most consequential factors shaping the Ukrainian advertising market, leading to a dramatic contraction in media investment volumes compared to pre-invasion benchmarks. According to industry data, advertising expenditures in Ukraine declined sharply in 2022 relative to 2021: television advertising dropped by 81 %, radio by 61 %, out-of-home (OOH) media by 57 %, print advertising by 79 %, and digital advertising by 42 % [6, p. 1].

These figures reflect the economic disruptions caused by the full-scale invasion along with the shifting priorities of advertisers navigating a landscape marked by uncertainty, infrastructural damage. The cutback of traditional media advertising budgets underscores the fragility of traditional media in crisis conditions. The relative resilience of digital platforms suggests a strategic pivot toward more flexible, data-driven communication models.

The previous dramatic change of advertising budgets was a circumstance to change mechanism of preparing advertising campaign. Recognizing the constraints

inherent in the production of television advertising, brands are increasingly adopting integrated promotional strategies that combine social media engagement with traditional broadcast advertising.

Traditional media platforms, such as television, serve a reputational function by capturing the attention of audiences not reached through digital channels and providing a high-quality image-based venue for information dissemination [2]. Social media advertising campaigns serve as strategic communication tools designed to engage target audiences over a defined period. Organizations use these campaigns to inform, motivate, persuade, or influence users in pursuit of specific communication goals. Beyond delivering tailored messages and gathering feedback, such campaigns help brands respond to shifting consumer needs [3].

A pertinent example of combining television and social media is advertising campaign of the haircare brand Garnier, which appointed Dasha Mayorova and Anastasiia Markiv as ambassadors in 2025. Rather than initiating the campaign only with a television commercial, the brand invested in the development of a comprehensive advertising strategy that commenced with influencer-generated content on social media, building marketing resilience, because company is able to adapt approaches to changing conditions and refine messages after receiving feedback [1]. Such a phased and multi-channel strategy enabled Garnier to achieve enhanced promotional effectiveness and deeper audience resonance.

The changes of advertising campaigns are aligned with rethinking ethical concerns, finding new role models and reshaping approaches to brand ethics. One illustrative example of how brand communication has been reshaped in wartime Ukraine is the promotional strategy surrounding the Ukrainian reality television show *The Bachelor 12*, which aired on the Ukrainian TV channel STB from October 28, 2022, to January 13, 2023. A notable transformation in the 2022 season was the linguistic adaptation of the show's participants: Russian-speaking contestants were dubbed into Ukrainian in order to comply with national language legislation. The project's official communication stated, "The show will be broadcast in Ukrainian," while also clarifying that filming had been completed prior to February 24, 2022. This linguistic shift caused a strong emotional response from audience, ranging from enthusiastic approval to criticizing. These polarized reactions significantly influenced audience perception of the show and its brand identity, highlighting the complex interplay between language politics, media regulation, and consumer sentiment in a society undergoing profound cultural and geopolitical transformation.

T. Robinson & E. Veresiu have observed that consumers often experience psychological processes similar to the stages of grief, gradually adapting to altered realities and disrupted expectations [4]. Within this framework, one of the critical responsibilities facing brands is both to construct aspirational visions of the

future and acknowledge the losses experienced by consumers. In the Ukrainian wartime context, this includes articulating the absence of previously accessible goods, services, or experiences, thereby validating collective mourning and fostering emotional resonance. Such communicative strategies align with the notion that brands can serve as agents of meaning-making. By integrating both hope and remembrance into their messaging brands can help consumers navigate personal and societal changes.

Rethinking the previous advertising campaign, creators of the next season of *The Bachelor* changed its main message. The promotional emphasis was reoriented through the use of the slogan “Love is worth everything,” the opening line of a poem by Serhiy Zhadan who is a prominent Ukrainian poet, novelist, and military serviceman. The dominant narrative foregrounded the image of a defender, embodied by amputee war hero Oleksandr Budko (Teren). The reframing generated heightened public interest in the project and simultaneously elevated audience expectations. However, the reality format’s reception was complicated by the protagonist’s conduct, which, at times, failed to meet ethical standards in his interactions with female participants.

Equally significant are events within the advertiser’s own operations such as organizational restructuring, product launches, or reputational shifts that directly impact campaign messaging and timing. Unforeseen challenges, including technological disruptions, regulatory changes, or shifts in audience behavior, often necessitate mid-course adjustments to campaign strategy.

Celebrity canceling constitutes a decisive factor in shaping the terms of brand collaboration, the processes of advertising campaigns, and their overall effectiveness. In situations where a brand faces reputational risks due to the ambassador’s unethical or socially inappropriate behavior, the partnership is typically terminated. A pertinent example is the case of the Ukrainian jewellery brand *Zolotiy Vik* and its former ambassador, singer *Nastya Kamenskykh* (NK). Following the artist’s return to performing her Russian-language hits during live concerts, the brand encountered public backlash from outraged Ukrainian fans. In response, *Zolotiy Vik* opted not to renew its advertising contract with the singer, thereby initiating a strategic revision of its promotional assets including outdoor and video advertising and effectively opening a new chapter in the brand’s public narrative.

The role of contractors and external collaborators also proves pivotal, as their efficiency, creative input, and logistical reliability contribute to the overall success or vulnerability of a campaign. Finally, unpredictable circumstances ranging from natural disasters to oponent provocations can abruptly reshape the media environment, requiring advertisers to respond with agility and ethical foresight. Together, these factors underscore the volatile and context-sensitive nature of advertising

in contemporary Ukraine, where campaigns must navigate market dynamics and broader currents of societal transformation.

Conclusions. Ukrainians' consumer sensitivity necessitates the integration of ethical standards, adherence to social norms, and respect for cultural values within marketing communication practices. In particular, it is essential to avoid content that may provoke adverse reactions or offend specific consumer groups. Moreover, the pursuit of effective communication channels driven by the rapid evolution of media environments remains a critical task in achieving meaningful audience engagement. Given the increasing fragmentation of media landscapes, marketers must identify their target audiences and understand how these audiences perceive and process information. Ultimately, the success of marketing communication depends on the ability to align ethical considerations with strategic audience targeting and adaptive media usage.

REFERENCES

1. Gündüzyeli, B. The Role of Social Media and Artificial Intelligence (AI) in Enhancing Digital Marketing Resilience During Crises. *Sustainability*. 2025. № 17(7). <https://doi.org/10.3390/su17073134>
2. Lambrecht, A., Tucker, C., Zhang, X. TV Advertising and Online Sales: A Case Study of Intertemporal Substitution Effects for an Online Travel Platform. *Journal of Marketing Research*. 2023. № 61(2). <https://doi.org/10.1177/00222437231180171>
3. Raudeliūnienė, J., Davidavičienė, V., Tvaronavičienė, M., Jonuška, L. Evaluation of Advertising Campaigns on Social Media Networks. *Sustainability*. 2018. № 10(4). <https://doi.org/10.3390/su10040973>
4. Robinson, T. D., Veresiu, E. Advertising in a Context Harm Crisis. *Journal of Advertising*. 2021. № 50(3). P. 221–229. <https://doi.org/10.1080/00913367.2021.1925604>
5. Ковальова, Т. В., Оропай, А. Етичність використання теми війни у комерційній рекламі . *Обрії друкарства*. 2024. № 2(16). С. 122–130. [https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.2\(16\).319239](https://doi.org/10.20535/2522-1078.2024.2(16).319239)
6. Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України 2022. Всеукраїнська рекламна коаліція. 2023. URL : <https://vrk.org.ua/images/AdVolume2022.pdf>.

ЗМІСТ

Андрійчук М. Т.

ЧИТАЦЬКІ (КНИЖКОВІ) КЛУБИ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ
ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ4

Астапцева Х. А.

ВІКТОР ДУБРОВСЬКИЙ ЯК РЕЦЕНЗЕНТ І КРИТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ
ЛІТОПISУ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА «КНИГАРЬ»
(1917–1920 рр.)9

Булак А.С.

ГЕНДЕРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ, ПАТРІОТИЧНИЙ НАРАТИВ
ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛГБТ+ У СУЧАСНИХ ШКІЛЬНИХ
ПІДРУЧНИКАХ15

Вакула В. С.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
У ЛОКАЛЬНИХ МЕДІА ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛТАВИ19

Варенук І.

RESILIENCE AND ACCOUNTABILITY IN CRISIS:
ETHICAL PRACTICES OF UKRAINIAN BRANDS24

Гадинко О.

СТОРОЖИНЕЦЬ ТА ЙОГО ЖИТЕЛІ НА СТОРІНКАХ
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ ХХ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД,
ЧАСТИНА II)29

Гецько Г. І., Барчан О. В.

НОВИННІ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ В УМОВАХ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВПЛИВ НА АУДИТОРІЮ34

Головко О. А.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОФОРМЛЕННІ КНИЖОК39

Наукове видання

НАУКОВА ШКОЛА РОМАНА ІВАНЧЕНКА

Матеріали

XIII Міжнародної науково-практичної конференції

29 листопада 2024 року

Укладач *О. М. Левчук, О. А. Головка*
Наукове редагування *О. М. Левчук*
Комп'ютерна верстка *О. А. Головка*

Електронне видання. Формат PDF.

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ:
03056, Київ-56, вул. Янгеля, 1/37,
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
Дирекція ВПІ 204-97-69

Кафедра ВСтар 204-85-45